

CABOTAGEM: OS BENEFÍCIOS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL

¹Juliana Rocha do Nascimento¹, José Abel de Andrade Baptista²

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983 – São Paulo, Brasil
juli.rochanasc@gmail.com.

²Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983 – São Paulo, Brasil
abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O Brasil é um país com grande participação no comércio exterior, por esse motivo os modais de transporte de cargas são constantemente utilizados por todo o país. Em relação aos modais de transporte, este artigo tem como foco a cabotagem, cuja utilização se iniciou na época de colonização do Brasil sendo o único modal utilizado, e com o decorrer do tempo e as trocas de governo foi perdendo a popularidade para outros modais, principalmente o rodoviário. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva. Tem o objetivo de analisar as vantagens econômicas, logísticas, e ambientais que o modal proporciona ao utilizá-lo em operações de comércio exterior no transporte de mercadorias, substituindo o transporte delas em caminhões através de rodovias brasileiras por transporte via portos marítimos, fluviais e lacustres. Também é de suma importância verificar as condições atuais da cabotagem brasileira, como sua participação no mercado, sua infraestrutura, seu funcionamento e as razões que levaram a cabotagem a deixar de ser a primeira opção dos operadores logísticos, perdendo assim sua relevância em comparação com outros modais de transporte.

Palavras-chave. *Cabotagem, modais, transporte, cargas, portos.*

ABSTRACT. Brazil is a country with a large participation in external trade, so the transport modes of cargos are constantly used all over the country. Regarding the modes of transport, this article focuses on cabotage, whose use began at the time of Brazil colonization being the only mode utilized, and over time and government exchanges lost popularity for other modes, mainly the road mode. The methodology used was bibliographic, exploratory and descriptive research. It has the objective of analyzing the economic, logistic, and environmental advantages that the modal provides by using it in external trade operations in the freight transport, replacing the transport of them in trucks through brazilian highways by transport via sea, river and lake ports. It is also very important to check the current conditions of Brazilian cabotage, such as its market share, its infrastructure, its operation and the reasons that led cabotage to stop being the first choice of logistics operators, thus losing its relevance in comparison with other modes of transport.

Keywords. *Cabotage, modes, transport, cargo, ports.*

1. INTRODUÇÃO

A cabotagem foi o modal de transporte de mercadorias mais importante durante o final do século XIX e parte do século XX. Com o aumento do número de estradas brasileiras criadas e o desenvolvimento do modal rodoviário durante o século XX, o modal cabotagem perdeu a popularidade, gerando pouco investimento e, conseqüentemente, diminuição da sua utilização por se tratar de um modal de transporte que deixou de oferecer condições favoráveis aos envolvidos no processo de movimentação de cargas e atividades comerciais (TEIXEIRA et al., 2018).

O Brasil é favorecido em relação à cabotagem por contar com um grande número de portos no seu território que auxiliam no transporte de cargas por todo o país ao longo da costa brasileira. Segundo a ABAC (2019), o país também conta com aproximadamente 8 mil quilômetros de costa por ser um país continental, portanto oferece uma grande oportunidade de utilizar portos para transportar bens.

A problemática do artigo é: por que incluir a cabotagem no processo de movimentação de cargas no Brasil em operações de comércio exterior, quando o modal rodoviário lidera como modal de transporte mais utilizado?

O trabalho tem como objetivo explorar a viabilidade de investimento no modal, analisando seu potencial de crescimento, dados sobre sua atividade e os respectivos benefícios que o mesmo oferece aos profissionais da área de comércio exterior que optarem por utilizá-lo e torná-lo, novamente, parte importante dos processos de comercialização.

O presente tema é relevante pois o transporte de cargas ocorre continuamente no Brasil, e atuar de forma mais eficiente e lucrativa é conveniente para o país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cabotagem

2.1.1 O que é cabotagem

A Cabotagem, segundo Sampaio (2006), é definida como o transporte via marítima entre portos do mesmo país ou entre um porto marítimo e outro porto fluvial. De acordo com TEIXEIRA (2018), a cabotagem foi uma das primeiras atividades econômicas brasileiras e principal meio de transporte de mercadorias devido ao processo de colonização e à facilidade de sua execução referente a questões geográficas.

2.1.2 História da Cabotagem no Brasil

A relação do Brasil com a cabotagem, segundo Teixeira (2018) teve início na época de colonização do país, quando houve a chegada dos portugueses e a necessidade dos mesmos de transportar cargas por uma distância longa. Neste período, do século XVI até o início do século XX, o modal marítimo era o único meio possível para movimentar bens e mercadorias, tornando assim, os portos brasileiros importantes para o comércio. Por conta da situação precária das rodovias e ferrovias, importância da navegação por meio da cabotagem foi grande até 1930, quando, durante o governo de Washington Luiz, o desenvolvimento e aprimoramento de estradas se tornou o foco. Já no fim dos anos 1950, no governo Juscelino Kubistchek, o projeto foi fortalecido com a chegada da indústria automobilística e a implantação da mesma.

Na atualidade, segundo o ILOS (2019), o transporte de cargas por meio da navegação corresponde a 12,6%. Em relação à navegação de cabotagem, de acordo com a ABAC (2019), no ano de 2018 houve a movimentação de mais de 1 milhão de TEU's entre portos brasileiros.

2.2 Portos Brasileiros

O Brasil conta com diversos portos, segundo a ANTAQ (2019), os 35 portos brasileiros mais importantes são:

- **REGIÃO NORTE:** Belém (PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Santana (AP), Santarém (PA), Vila do Conde (PA).
- **REGIÃO NORDESTE:** Aratu (BA), Areia Branca (RN), Cabedelo (PB), Fortaleza (CE), Ilhéus (BA), Itaquí (MA), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Salvador (BA), Suape (PE).
- **REGIÃO CENTRO OESTE:** Estrela (MT).
- **REGIÃO SUDESTE:** Angra dos Reis (RJ), Barra do Riacho (ES), Forno (RJ), Itaguaí (RJ), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São Sebastião (SP), Vitória (ES).
- **REGIÃO SUL** Antonina (PR), Imbituba (SC), Itajaí (SC), Paranaguá (PR), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Rio Grande (RS), São Francisco do Sul (SC).

2.3 Embarcações Utilizadas na Cabotagem

Segundo Teixeira (2018), as embarcações utilizadas para transportar cargas via cabotagem são:

- **Balsa** – embarcação destinada utilizada no transporte de cargas e/ou passageiros;
- **Barcaça** – embarcação que auxilia na carga e descarga de navios fundeados;
- **Carga geral** – navios que possuem aberturas retangulares no convés principal e escotilhas de carga, por onde a carga é embarcada para ser arrumada nos porões;
- **Graneleiro** – transporta cargas em granel;
- **Gaseiro** – navio-tanque especialmente projetado e construído para transportar de gases e gases liquefeitos a granel;
- **Petroleiro** – transporta petróleo bruto ou seus derivados;
- **Porta-contêiner** – transporta contêineres;
- **Químico** – embarcação-tanque que transporta produtos químicos.

2.4 Empresas Operadoras de Cabotagem

A ABAC (Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem) (2019) possui 8 empresas de cabotagem associadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E segundo a ANTAQ, em 2017 o número de empresas de cabotagem, tanto proprietárias de embarcações quanto apenas operadoras era 31. Atualmente, possui 176 empresas de cabotagem autorizadas.

2.5 Órgão Regulamentador do Transporte Marítimo

A ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) é uma associação vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Criada pela Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002, tem o objetivo de instalar políticas desenvolvidas pelo Ministério da Infraestrutura, baseando-se nos princípios e diretrizes determinados pela legislação. É encarregada de regulamentar, vistoriar e inspecionar as atividades de prestação de serviços de transporte marítimo e de utilização da

infraestrutura portuária e aquaviária. (ANTAQ, 2019).

A ANTAQ busca tornar mais econômica e segura a movimentação de pessoas e bens pelas vias aquaviárias brasileiras, seguindo padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas. Media atritos de interesses para evitar situações que signifiquem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica, e também busca harmonizar os interesses dos usuários com os das companhias e corporações relacionadas ao setor, continuamente defendendo o interesse público (ANTAQ, 2019).

A ANTAQ atua sobre:

- Navegações fluviais, lacustres e de travessia;
- Navegações de apoio marítimo, portuário, de cabotagem e de longo curso;
- Portos organizados e as instalações portuárias neles localizadas;
- Terminais de uso privado;
- Estações de transbordo de carga;
- Instalações portuárias públicas de pequeno porte;
- Instalações portuárias de turismo.

2.6 Estatísticas da Cabotagem

2.6.1 Mercadorias mais Transportadas pela Cabotagem (2015-2018)

Conforme o anuário da ANTAQ (2015), as mercadorias mais transportadas pela cabotagem foram combustíveis, minérios, escórias, cinzas, contêineres, madeira, ferro fundido, ferro, aço. O transporte de petróleo representou 65,5% da atividade de cabotagem do ano.

No ano de 2016, segundo o anuário da ANTAQ (2016), as principais mercadorias transportadas pela cabotagem foram minério de ferro, petróleo, bauxita, contêineres, aço e ferro. As mercadorias petróleo, bauxita e contêineres (vazios ou contendo carga, principalmente arroz) representaram 86,5% das atividades de cabotagem desse ano.

De acordo com o anuário da ANTAQ (2017), no ano seguinte, as mercadorias mais transportadas foram petróleo e derivados, contêineres, soja, milho e carne bovina. O transporte de petróleo e derivados representou 67% da atividade de cabotagem do ano.

No ano de 2018, segundo dados do anuário da ANTAQ (2018), as principais mercadorias transportadas foram minérios de ferro, combustíveis, contêineres e soja. O transporte de combustíveis representou 73% das atividades de cabotagem do ano.

2.6.2 Movimentação e Transporte de Cargas pela Cabotagem (2015-2018)

Para análise dos seguintes dados, é necessário considerar:

- **Movimentação** = transporte interno, dentro do porto;
- **Transporte** = transporte ao porto destino.

O anuário da ANTAQ (2015) foram movimentadas 211 milhões de toneladas de carga. Nesse ano, houve redução de 0,56% em relação ao ano anterior. Sobre o transporte de cargas, foram transportadas 149 milhões de toneladas em carga pela cabotagem em 2015. Houve um aumento de 1,11% em relação à 2014.

No ano de 2016, segundo o anuário da ANTAQ (2016), foram movimentadas 214 milhões de toneladas de carga. Houve um crescimento de 1,49% em relação ao ano anterior. Foram transportadas 150 milhões de toneladas em carga pela cabotagem no mesmo ano. Houve um crescimento de 0,79% em relação ao ano anterior.

De acordo com o anuário da ANTAQ (2017), foram movimentadas 222 milhões de toneladas de carga. Houve um crescimento de 4,08% em relação ao ano anterior. Foram transportadas 157 milhões de toneladas em carga pela cabotagem em 2017. Houve um crescimento de 4,14% em relação ao ano anterior.

Em 2018, segundo dados do anuário da ANTAQ (2018), foram movimentadas 231 milhões de toneladas de carga. Houve um crescimento de 3,88% em relação ao ano anterior. Quanto ao transporte de cargas, em 2018 foram transportadas 163 milhões de toneladas em carga pela cabotagem. Houve um aumento de 4,18% em relação ao ano anterior.

2.7 O Papel da Logística no Comércio Exterior

A logística vem se tornando cada vez mais importante para as transações internacionais em consequência do desenvolvimento tecnológico da indústria, do avanço da globalização, de avanços significativos na área de informática, da existência de capital de risco corrente também do desenvolvimento de novos negócios (ROCHA, 2003).

De acordo com Barbosa (2004), a logística, quando introduzida na exportação, auxilia, dentre outros pontos, nas áreas de gerência de estoques, armazenagem, embalagem, transporte interno, manuseio e transporte externo das mercadorias que foram produzidas sejam enviadas para compradores localizados no exterior.

Segundo Silva (2011), a importância da logística nas exportações se dá pelo fato da logística ser um mecanismo de gestão moderno, que oferece competitividade às empresas à medida em que há abertura de mercado e desenvolvimento de blocos econômicos, tendo em vista o atual cenário de globalização.

KEEDI (2009) destaca que o comércio exterior também é incentivado pelo relacionamento entre países, por meio de troca de mercadorias, envolvendo diretamente a logística com as atividades de comércio exterior de mercadorias de modo global.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo apresentado no artigo foi elaborado por meio do método de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva.

Cervo e Bervian (2002) escrevem que a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos (livros, artigos, teses, dissertações, monografias, sites e revistas).

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2002, p.41) torna o tema mais familiar, mais explícito e facilita a aprimorar de ideias ou descobrir intuições.

Segundo Trivinhos (1987) a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Este tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, não tendo interação ou envolvimento do pesquisador no assunto analisado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cabotagem tem participação de 11% em relação à matriz de transporte de cargas do Brasil e, dos 11%, mais da metade representa o transporte de petróleo e derivados. Ultimamente, a cabotagem tem crescido significativamente, em especial o transporte de contêineres, o que é uma alternativa para o transporte dos mesmos via rodovias. Entre os anos de 2010 e 2018, a cabotagem de contêineres cresceu, em média, 12,5% ao ano no país (ILOS, 2019).

Figura 1 – O crescimento da cabotagem de contêiner nos últimos anos.

Fonte: ILOS (2019)

Em relação à custo de manutenção, de acordo com o Plano CNT de Transporte e Logística (2018), para a cabotagem, a cada 1.000 TKUs transportados seria necessária a quantia de R\$ 10,00 para manutenção. Já as ferrovias necessitariam de R\$ 65,00 e as rodovias, R\$ 147,00.

Figura 2: Manutenção necessária para cada Modal. Observação: R\$/1.000 TKUs

Segundo o ILOS (2019) um contêiner completamente carregado sendo transportado via cabotagem substitui 9,7 contêineres sendo transportados via modal rodoviário. Ao migrar a carga para a cabotagem, se reduz o número de viagens de caminhões, e conseqüentemente diminui a quantidade de caminhões nas rodovias.

Um número menor de caminhões nas rodovias resulta em benefícios:

- menos acidentes nas rodovias;
- redução de incidência de roubos de carga;
- menor índice de poluição, visto que a cabotagem emite menos gases prejudiciais ao meio ambiente.

Outros benefícios que a o transporte de cargas via cabotagem oferece:

- Custo logístico 20% menor que o rodoviário, por conta do frete;
- Soberania Nacional: Segundo a legislação vigente, a cabotagem só pode ser realizada por Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs), sendo assim, criado um vínculo e compromisso entre a marinha mercante brasileira em conjunto com suas embarcações e os interesses nacionais.

Figura 3: Os benefícios da cabotagem

Fonte: ILOS (2019)

Após a greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, segundo Cagliari (2019) muitas empresas optaram por utilizar a cabotagem, considerando-a mais viável e atrativa. A greve de caminhoneiros proporcionou um crescimento de aproximadamente 18% no volume de cargas transportadas via cabotagem.

Figura 4: Total do volume de carga transportado via cabotagem

Fonte: Folha (2019) Observação: em milhões de toneladas

Cagliari menciona que, mesmo depois da greve terminar e a reivindicação dos caminhoneiros, que era o tabelamento dos preços de frete, serem atendidos, a troca das rodovias pela cabotagem continuou ocorrendo por se tratar de uma alternativa mais barata, segura e competitiva.

De acordo com o ILOS (2019), entre junho de 2018 e fevereiro de 2019, a porcentagem de crescimento da cabotagem na rota de subida (início na região sul com destino à região norte) foi de 14,8%, ao mesmo tempo em que na rota descida (início na região norte com destino à região sul) a

porcentagem foi de 21,3%.

5. CONCLUSÃO

A cabotagem é um modal cuja atividade ocorre desde o início do transporte de mercadorias no Brasil e, ao analisar a apresentação de todos os benefícios econômicos, logísticos e ecológicos, pode-se concluir que é vantajoso investir no desenvolvimento e crescimento de infraestrutura da cabotagem brasileira para incluí-la nas operações de comércio exterior, possibilitando as múltiplas conexões do comércio internacional e os desafios da globalização que exigem rapidez e respostas hábeis nas transações tanto de nível nacional como de nível internacional.

É necessária uma intervenção governamental que torne a cabotagem mais eficiente e atrativa que o modal rodoviário para importadores e exportadores brasileiros, tendo em vista o potencial de crescimento que a cabotagem vem apresentando recentemente.

AGRADECIMENTOS

À minha família e aos meus melhores amigos, Patrícia, Tauan e Victor, por terem me apoiado durante o processo de desenvolvimento deste artigo.

REFERÊNCIAS

ABAC. Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. **A Cabotagem**. 2019. Disponível em: <http://www.abac-br.org.br/?page_id=70>. Acesso em: 15 Setembro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Portos brasileiros**. 2019. Disponível em: <<http://observatorioantaq.info/index.php/category/portos-brasileiros/>>. Acesso em: 20 Setembro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **A Antaq**. 2019. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/index.php/institucional/a-antaq/>>. Acesso em 30 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Anuário 2017**. 2017. Disponível em: <http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/20180112_Anu%C3%A1rio_2017_v4-4-vers%C3%A3o-final.pdf>. Acesso em: 31 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Desempenho do setor aquaviário**. 2016. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Anu%C3%A1rio-Estat%C3%ADstico-2016.pdf>>. Acesso em: 31 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Desempenho do setor aquaviário**. 2018. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Anu%C3%A1rio-2018-Layout-4-3.pdf>>. Acesso em: 31 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Empresas autorizadas**. 2019. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Portal/Frota/ConsultarEmpresaInteriorAutorizada.aspx>>. Acesso em: 01 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Estatístico Aquaviário**. 2015. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Anu%C3%A1rio-Estat%C3%ADstico-2015.pdf>>. Acesso em: 31 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Raio X da frota brasileira de navegação de cabotagem.** 2017. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Raio-X-da-Frota-Brasileira-deNavega%C3%A7%C3%A3o-de-Cabotagem.pdf>>. Acesso em: 01 Outubro 2019.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Transporte via cabotagem.** 2019. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Anuario/>>. Acesso em: 31 Outubro 2019.

BARBOSA, Paulo Sérgio. **Competindo no Comércio Internacional:** uma visão geral do processo de exportação. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

CAGLIARI, Arthur. **Cabotagem cresce 18% após paralisação de caminhoneiros,** 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/05/cabotagem-cresce-18-apos-paralisacao-de-caminhoneiros.shtml>>. Acesso em: 15 Outubro 2019.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica:** para uso dos estudantes universitários. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CNT. **Plano CNT de transporte e logística 2018.** Brasília. CNT, 2018.

GIL, A. C. **Como elaborar projeto de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

ILOS. Especialistas em Logística e Supply Chain. **Cargas em navios podem crescer 30% ao ano com plano de criar BR do mar.** 2019. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/cargas-em-navios-podem-crescer-30-ao-ano-com-plano-de-criar-br-do-mar/>>. Acesso em 20 outubro 2019.

ILOS. Especialistas em Logística e Supply Chain. **Matriz de transportes.** 2019. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/tag/matriz-de-transportes/>>. Acesso em: 20 outubro 2019.

KEEDI, Samir. **A B C do Comércio Exterior: Abrindo as Primeiras Páginas.** São Paulo: Aduaneiras, 2009.

ROCHA, Paulo Cesar Alves. **Logística e Aduana.** São Paulo: Aduaneiras, 2003.

SAMPAIO, Cristiano. Administradores. **Surgimento da navegação de cabotagem no brasil.** 2006. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/surgimento-da-navegacao-de-cabotagem-no-brasil>>. Acesso em: 15 Setembro 2019.

SILVA, Luiz Augusto Tagliacollo. Logística no comércio exterior. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2011.

TEIXEIRA, Cássio Adriano Nunes et al. **Navegação de cabotagem brasileira.** BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 47, p. [391]-435, mar. 2018.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.